

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в древности»

УДК 94:39:903(1=477.7)

Агаркова М.И.

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУРГАННЫХ КУЛЬТУР ПРИЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКИХ СТЕПЕЙ И КУЛЬТЕ ЖИВОТНЫХ В МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк

Аннотация. Рассматривается интересный атрибут погребального обряда курганных культур Черноморско-Каспийских степей, который может выступать и диагностическим этнокультурным атрибутом. В погребальной традиции ямной, катакомбной, бабинской, срубной, абашевской и андроновской культур бронзового века прослеживалась совместная практика сопровождения умершего останками одомашненных животных, позволяющая предполагать их близкие мировоззренческие представления. Основываясь на сопоставлении результатов археологических исследований с данными этнографии, разнообразие обрядов погребений у носителей катакомбной, бабинской и срубной культур степного Причерноморья, а также ряда культур лесной полосы Евразии при наличии доминанты основных отличительных признаков для каждой культуры, может рассматриваться как отражение общей сложной системы погребального обряда у разных индоиранских племен.

Abstract. Look through the interesting attribute of a funeral rite of barrow cultures of the Chernomorsko-Caspian steeps, which is considered can act diagnostic ethno cultural attribute. In funeral tradition by a yamna, catacombna, babinska, srubna, abashevskaya cultures of bronze age the general practice of accompanying dying the burial places of the domesticated animals that allows similar world vision presentations. Being based on a comparison of results of archaeological researches with information's of ethnography, a variety of ceremonies of burial at carriers of catacombnoy, babinskoy and srubnoy cultures steppe of Chernomor'ya and also of some cultures of a wood stripe of Eurasian in the presence of a dominant of the basic distinctive signs for each culture it can be considered as display of the general difficult system of a funeral ceremony at different indo-iranian tribes.

Ключевые слова: археологические исследования, похоронный обряд, этнокультурная атрибуция, останки одомашненных животных, ямная культурно-историческая общность, катакомбная культура, бабинская культура, срубная культура, андроновская культура.

Key words: archeological researches funeral rite (ceremony) ethno cultural attributes, remains of domesticated animals yamnaya cultural-historical generality, catacombna culture, babinska culture, srubna culture, andronivska culture.

Многие исследователи считают, что скотоводческие племена бронзового века Черноморско-Каспийских степей принадлежали к группам индоиранской общности. Среди приведенных в пользу этой гипотезы аргументов, привлекает внимание интересный атрибут погребального обряда – совместная практика сопровождения умершего останками домашних животных. Обряды жертвоприношения – важная часть религиозной обрядности традиционных обществ. В ходе этих обрядов раскрывается ряд аспектов духовной жизни социума, мировоззрения, религии, этики и системы ценностей, а, следовательно, появляется возможность сравнить на основе полученных данных те или иные культурные общности с целью выявить общие черты и различия. В современной археологии не сложилось единого подхода к такому типу источников, как костные остатки жертвенных животных, которые рассматриваются как «жертвоприношения», «жертвенные животные», «напутственная пища», «погребальная (поминальная, заупокойная) пища», следы «ритуальных трапез» и другие, в исследованиях преобладают эмпирические подходы и методы массово-статистического анализа, мало внимания уделяется ритуальному контексту и этнокультурной интерпретации [1, с. 4].

Анализ исторических и археологических источников позволяет обнаружить в погребениях ямной, катакомбной, бабинской, срубной, андроновской и абашевской культур наличие остатков некоторых видов домашних животных, причем четко определенным способом и формой использования в системе ритуала.

Современные исследования по этому вопросу представлены фундаментальными трудами Д.Г. Здановича [4], Е.А. Черленок [12], в свете тезиса относительно индоиранской принадлежности древностей К.Ф. Смирнова, Е.Е. Кузьминой [10], В.Ф. Генинга [2]. Отдельные исследова-

тели, пытаясь подчеркнуть определенное локальное своеобразие, часто подают общие для степных групп черты погребального обряда в качестве региональных. Например, астрагалы, черепа с костями ног быка/лошади считают характерными атрибутами катакомбной (А.Т. Синюк, В.И. Погорелов), бабинской и срубной культур (С.С. Березанская, И.А. Писларий). Однако, указанные атрибуты встречаются в погребениях всех перечисленных культур и, скорее всего, имеют общую семантику [9, с. 104–105]. К сожалению, упомянутому элементу погребальной практики до сих пор уделено недостаточно внимания, несмотря на заложенный в нем информативный потенциал.

Цель статьи доказать культурную и этническую преемственность между носителями археологических культур степной Евразии эпохи бронзы.

В научной литературе существуют, по крайней мере, две универсальные концепции происхождения и содержания погребального обряда. Согласно одной из них, весь комплекс допогребальных, погребальных и поминальных ритуалов возникает как желание удалить мертвое тело из среды живых и одновременно естественная привязанность родных к умершему. Однако, большинство исследователей придерживается другой точки зрения, согласно которой погребальный обряд является одним из «ритуалов перехода» души человека из одного состояния в другое. В этом контексте погребальные действия должны обеспечить посмертное существование души на этапе перехода из мира живых в мир мертвых. В археологии к данным погребального обряда применяется структурно-семантический метод, который предусматривает поиск приоритетных признаков и взаимосвязей для дальнейшей разработки не только формально-логических, но и семантически-значимых классификаций.

Список основных признаков погребального комплекса эпохи бронзы традиционен. Он включает положение в кургане, тип погребального сооружения, позу и ориентировку умершего, элементы ритуала, состав и расположение инвентаря, половозрастные и другие антропологические особенности умершего. Однако, к сожалению, большинство деталей чаще всего плохо отображаются в отчетах и публикациях, а иногда эти данные и вовсе отсутствуют. Среди них и наличие костных остатков жертвенных животных.

Жертвенные обряды имели массовый характер в эпоху бронзы в степном Зауралье, что же касается Причерноморских степей, здесь они фиксируются значительно реже. В погребальной практике были задействованы определенные виды одомашненных животных. Останки животных по характеру локализации можно разделить на три группы: 1 – в камере вместе с покойником; 2 – вне камеры, отдельно от умершего; 3 – на подкурганной площадке и в насыпи [8, с. 10]. Именно вторая и в меньшей степени третья группы объектов находят наиболее близкие параллели в памятниках катакомбной, бабинской и срубной культур Причерноморья, а точнее Днепро-Донецко-Нижнедонского региона [7, с. 184].

Собственно, самостоятельные погребения домашних животных изредка встречаются в разных регионах катакомбной общности – в Предкавказье, Причерноморье и Крыму, но в ритуальном контексте они, очевидно, не отделялись от захоронений людей и иногда толкуются как кенотафы. Зато комплексы, исследованные в Осколо-Донецком регионе, позволяют иначе подойти к этой проблеме [1, с. 19]. Так, захоронения животных в отдельных могилах сооружений, которые сопровождалась возведением насыпи/досыпки, свидетельствуют об их особом статусе в религиозно-мифологических представлениях ранних скотоводов. Культ животных является одним из архаичных, истоки которого, возможно, восходят к тотемизму. В условиях производящего скотоводческо-земледельческого хозяйства возникает особая форма поклонения животным-зооатрия, эволюционирующая от обожествления животного к посвящению его конкретному божеству [3, с. 125].

Ведущая роль крупного рогатого скота (КРС) в хозяйстве и религиозных верованиях индоевропейцев не вызывает сомнений и даже рассматривается как индикатор поиска индоевропейской прародины. У хеттов, для которых характерен чрезвычайно сложный ритуал жертвоприношения, корова/бык были на первом месте в иерархии жертвенных животных. В Ригведе корова предстает как небо и Индра-бог войны, грома, молнии. Синонимом последнего в гимнах нередко выступает бык – «неукротимый, крепкий бык» (RV I, 10; IV, 18). С точки зрения индоевропейской принадлежности племен катакомбной общности, особый обряд захоронения животных может рассматриваться как персонифицированная жертва определенному божеству посвященного ему животного. В соответствующем контексте можно толковать и наличие в погребениях каменных топоров-молотов и наконечников копья, как атрибутов грозного бога Индры (ваджра – «орудие грома» и копье бога войны).

В то же время характерной чертой некоторых катакомбных культур (КК) выступает иной вариант использования животных в погребальном ритуале, что археологически фиксируется в виде уложенных вместе черепа и костей конечностей КРС (быка или коня), размещенных преимущественно на дне входных шахт катакомб, который получил в литературе название «шкура» или «чучело». По наблюдениям Р. А. Литвиненко, на Северском Донце указанная

традиция появляется в конце раннедонецкого этапа и становится характерной для поздних катакомбных групп – Донецкой, Среднедонской, Бахмутской. Известна эта практика также в отдельных катакомбных группах Нижней Донщины и Степного Предкавказья, в частности восточно - и западноманьчской, изредка – волгодонской. В отличие от локальных вариантов Донецко-Донской КК (по С.Н. Братченко), для других катакомбных культур, в т. ч. нгульской КК, «шкуры/чучела» не являются характерными. Наличие подобных останков в захоронениях людей может считаться индивидуальной жертвой, которая должна была обеспечить загробное существование умершего. В то же время специальные захоронения жертвенных животных выступают как культ, имеющий более широкое значение. Показателен тот факт, что в индоевропейской мифологической традиции широко используется зооморфный код. Именно бык и конь выступают в качестве инкарнаций Индры в «Ригведе» (РВ I, 230; II, 12; III, 31), а в иранской традиции в быка перевоплощался бог войны и победы Веретрагна [5, с. 11].

В позднекатакомбное время в Донецких степях кости больших копытных (череп и кости ног), очевидно, имитируют тягловый скот, но не напутственную пищу. Этот вывод основывается на таких наблюдениях. В раннедонецких памятниках напутственная пища представлена исключительно костями мелкого рогатого скота (овца, коза), которые локализируются преимущественно в ногах или у головы умершего. О соответствующей функции свидетельствуют находки бронзовых ножей среди этих костей. В отличие от костей мелких животных, которые встречаются в камерах, остатки КРС встречаются исключительно в шахтах катакомб или в заплечиках ям. Именно в это время шахта используется для размещения колесных повозок, которые могли выполнять функцию транспортировки умершего в потусторонний мир. Действительно, в погребениях предкавказской катакомбной культуры телеги попадают преимущественно в шахтах, а в предшествующей им позиции находят «шкуры» домашних животных. Отчасти деревянный заслон к камере имеет конструкцию, которую можно рассматривать как борт телеги, при этом к нему буквально приложены череп с конечностями. Появляется практика размещать жаровни с углем также в шахтах, что в совокупности с костями животных по составу является близким к так называемым жертвенникам предкавказской катакомбной культуры, которые также могут выполнять функцию транспортировки. Таким образом, способ размещения остатков КРС может быть истолкован в погребальном контексте как тягловая сила или упряжное животное. Эти данные дают основания еще для одного вывода – о повышении мобильности степных скотоводов в позднекатакомбное время. Терминология и интерпретация, применяемые к указанным объектам, достаточно разнообразны, но не всегда корректны. Очевидно, части туши или куски мяса животного имели разную семантическую нагрузку. В пользу этого свидетельствует уже тот факт, что в одном погребении нередко встречается несколько различных по форме, содержанию и расположению объектов с костями животных [11с. 54].

Соответствующая традиция распространена также в рамках культурной области Бабино, однако не повсеместно, а лишь в ареале Днепро-Донской бабинской культуры (ДДБК), причем связана почти исключительно с ее ранними комплексами. Череп и кости конечностей крупного, реже мелкого домашнего скота размещались на перекрытии, между стенками ямы и рамы, реже внутри могилы обособленно от покойника. Иногда их трактуют как жертвоприношения и дары, а также напутственную пищу. Близкие аналогии происходят из могильников потаповско-синташтинско-петровского круга, где в ряде могил воинов, наряду с целыми скелетами коней, присутствуют также их имитации (шкуры-чучела) в виде головы и отрубленных конечностей, нередко парные и в сбруе, которые, возможно, символизируют саму колесницу.

Рассматриваемая погребальная практика, приобретает продолжение и развитие в срубной культурной традиции, причем преимущественно в бережновско-маевской срубной культуре (БМЗК). Существует несколько вариантов размещения костей животных: 1) череп, положенный на отрубленные кости конечностей, находится на краю или перекрытии могилы, или между стенами ямы и сруба; 2) череп находится на перекрытии, как правило, над головой умершего, а кости 4-х конечностей размещены по углам сооружения. Эти варианты интерпретируются, соответственно, как сложенная или растянутая шкура животного, а сами объекты связываются с погребальными и поминальными тризнами, жертвами богам и духам, жертвенной пищей, жертвенным животным, транспортным животным для переправы в потусторонний мир. Следовательно, можно согласиться с мнениями А. Г. Самойленко и Р. А. Литвиненко, что практика сопровождения катакомбных, бабинских, срубных погребений «шкурами/чучелами» животных может рассматриваться как общая параллель между этими культурами [7], [9]. Не случайным является и замеченное Р. А. Литвиненко существенное совпадение ареалов этого элемента погребальной обрядности в эпоху средней-поздней бронзы [8].

Исследуя жертвоприношения животных в погребальном обряде населения степного Зауралья эпохи средней бронзы и связывая соответствующее население с ранними индоиранцами, Д. Г. Зданович доказывает соответствие многих форм обряда религиозной жизни, присущей индоиранцам. Исследователь различает жертвоприношения трех типов: первые характеризуются тем, что животные должны были сопровождать покойного в загробный мир, а также выполняли «охранные» функции (большое количество остеологических остатков иллюстрирует общеиндоевропейские представления о потустороннем мире как «луге» или «пастбище», где пасутся души жертвенных животных), в других акцентируется внимание на пищевой функции животных и подчеркивается особая роль коня, который выступал в качестве временного заместителя умершего, жертвы третьего типа связаны с культом предков и хтонических существ [4, с. 20].

Изобилие и разнообразие жертвоприношений животных – одна из особенностей синташтинского погребального ритуала. Видовой состав характерен для эпохи бронзы, количественно доминирует мелкий рогатый скот (МРС), лошадь, КРС, собака. Показателен способ использования животных в ритуале: для КРС не зафиксировано ни одного случая использования туши целиком, зато собака не подвергалась расчленению. Чаще всего использовались компоненты, состоявшие из головы и конечностей животного, что семантически приближено к полным тушам. В локализации частей жертвенных животных преобладают находки на уровне перекрытия (56%) [2, с. 56]. Это наблюдается на примере размещения скелетов собак и сочетаний «череп и кости конечностей» лошади, в том числе, «запряженные» в погребениях с колесницами и псалями. На втором месте – дно и придонная часть (22%), где преобладает традиция возложения конечностей малого рогатого скота в комплекте с черепом или без него. Расположение жертвенников у края ямы – поздний хронологический признак и относится уже к петровскому этапу [2, с. 59]. Кроме этого, Д. Г. Зданович предпринял попытки соотнести виды жертвенных животных с половозрастными характеристиками погребенных. Так, в детских захоронениях найдены исключительно кости МРС. Этот вид использовался для погребений женщин (возможно, добрачного возраста). Наибольшее количественное и видовое разнообразие жертвенных животных наблюдаются именно в коллективных погребениях взрослых мужчин. Таким образом, автор констатирует, что на сложность погребального сооружения, состав инвентаря, жертвенный комплекс влияют половозрастные характеристики индивида.

Неоднозначную роль кости животных играют в погребальном обряде абашевской культуры на протяжении ее истории и в разных районах ее распространения. Соответствующий вопрос подробно изучала О.В. Кузьмина. В ранних абашевских могильниках Среднего Поволжья встречаются амулеты в виде клыка кабана и резца бобра, которые находятся в зоне головы умершего [6, с. 59]. Помещение в погребение амулетов из зубов животных – устойчивая древняя традиция, известная еще в ямных памятниках. Встречаются также астрагалы кабана и барана, которые лежат непосредственно возле скелета. Чаще использовались астрагалы тех животных, которые составляли основу стада. Скорее всего они связаны с магическими ритуалами, направленными на сохранение и приумножение стада. Отдельные кости животных, а именно, трубчатые кости ног и копыта барана и коровы в сосудах встречаются в равном количестве как у ног умершего, так и у его головы. Отдельные захоронения костей животных встречаются реже и часто толкуются как кенотафы. В то же время специальные захоронения жертвенных животных выступают как общественный акт, имеющий огромное значение [1, с. 20].

Классические абашевские могильники (по периодизации О. В. Кузьминой) Среднего Поволжья и Южного Приуралья дают следующий остеологический материал. Жертвенники, тесно связанные с культом огня (лежат на углях), состоят из костей ног и челюстей барана, коровы, лошади, располагаются в центре кургана, найдены в Поволжье [6, с. 59]. Напротив, в Южном Приуралье большинство найденных костей не являются жертвенниками (наблюдается сильная фрагментарность и неупорядоченное состояние). Известны лишь жертвенники в Метев-Тамак над северной частью погребения. Они состояли из костей свиньи, лошади, позвонков других животных, сосудов и угля. Существуют многочисленные находки костей животных над погребениями, но изначально они, видимо, находились в перекрытии могильной ямы. На этом этапе абашевской культуры формируется обряд возложения жертвенника вблизи погребения или в его перекрытии.

Часто встречаются астрагалы свиньи, расположенные возле рук умершего (Среднее Поволжье) и астрагалы барана и КРС у ног умершего (Южное Приуралье). Отдельные кости овцы и КРС (зубы, кости ног, шейные позвонки) встречаются у ног умершего. Следует выделить клыки животных в абашевских погребениях в Южном Приуралье. Среди них – клыки собаки в ожерелье наряду с мелкими бронзовыми бусинами возле детского черепа (Метев-Тамак),

клыки медведя также вместе с бронзовыми бусинами. Следует отметить, что у многих индоевропейских народов медведь рассматривался как помощник в охране стада. На протяжении всей эпохи бронзы в обрядах жертвоприношений животных сохраняется совместное ритуальное «ядро», включающее формы репрезентации животных, состав «жертвенного стада», структуру жертвенников, что, наряду с другими признаками, позволяет считать культуры степной Евразии единым «культурным миром». В сферу вариаций входят и видовой состав «жертвенного стада», и локализация остатков животных в могилах, и наличие жертвенников разного типа. Сопоставление обрядовых признаков захоронений различных этапов среднего-позднего бронзового века с реконструированными культурологами космогоническим представлениям древних индоевропейцев позволяет выявить общие черты, а главное, сделать вывод о культурной и, возможно, этнической преемственности между носителями скотоводческих археологических культур Черноморско-Каспийских степей.

Литература

- Берестнев С.И. Захоронения животных у племен катакомбной общности // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. Харьков, 1995. С.19-20.
- Генинг В.Ф. Могильник Синташта и проблема ранних индоиранских племен // СА. 1977. № 4. С.53-73.
- Захарова Е.Ю. Отражение основного индоевропейского мифа в срубной изобразительной традиции // Взаимодействие и развитие древних культур Южного пограничья Европы и Азии. Саратов-Энгельс, 2000. С.125-127.
- Зданович Д.Г. Жертвоприношения животных в погребальном обряде населения степного Зауралья эпохи средней бронзы: автореф. дис. канд.ист.наук / Инс-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2005. 23 с.
- Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы: матер. конф. СПб, 1995. С.11.
- Кузьмина О.В. Кости животных в погребальном обряде абашевской культуры // Взаимодействие и развитие древних культур Юного пограничья Европы и Азии: матер. конф. Саратов-Энгельс, 2000. С.59.
- Литвиненко Р.А. Катакомбное наследие в бабинской культуре // Степи Евразии в древности и средневековье: матер. конф. Кн.1. СПб, 2002. С.183-189.
- Литвиненко Р.А. Об одной параллели в погребальном обряде скотоводческих племен эпохи бронзы Днепро-Донецкого региона: матер. конф. Донецк, 1997. С.10-13.
- Самойленко Л.Г. Общие черты в деталях погребального обряда у племен энеолита и бронзового века Степной Украины // Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца. Луганск. С. 104-106.
- Смирнов Д.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических событий. М.: Наука, 1977. 102 с.
- Чердниченко Н.Н. О роли колесного транспорта в быту и погребальном обряде степных племен в эпоху бронзы // Духовная культура древнего населения Украины. К: Ин-т археологии АН УССР, 1989. С. 53-55.
- Черленок Е.А. Погребальный обряд начальной поры эпохи поздней бронзы Волго-Уральского региона: автореф. дис. канд. ист.наук. СПб, 2005. 24 с.